

DOKUMENT POLICY BRIEF

Przywrócić naturalną noc. Program działań na rzecz ograniczania zanieczyszczenia światłem sztucznym

PLAN-B

<https://plan-b-project.eu/>

[@plan-b-project-eu](https://www.linkedin.com/company/plan-b-project-eu)

[@Plan-bProject](https://www.youtube.com/channel/UC...)

[PLAN-B's newsletter](#)

Niniejszy dokument **policy brief** (D4.1) został opracowany w ramach **projektu Horyzont Europa PLAN-B** (Umowa grantowa nr 101135308) we współpracy z **projektem AquaPLAN** (Umowa grantowa nr 101135471). Dokument ten dostarcza **strategicznych wskazówek dla Unii Europejskiej** w zakresie podejmowania **działań przeciwdziałających zanieczyszczeniu światłem sztucznym**, uznając jego niekorzystny wpływ na środowisko, ujednolicając wysiłki i zapewniając ramy dla skoordynowanych działań krajowych, a także promując regulacje i **zarządzanie sztucznym światłem w nocy (ALAN) oparte na dowodach naukowych**.

KLUCZOWE PRZESŁANIA

Zachowanie naturalnej ciemności odgrywa kluczową rolę w rozwoju i ewolucji wielu gatunków zwierząt i ich siedlisk; **około 30% kręgowców i ponad 60% bezkręgowców prowadzi nocny tryb życia.**

Uznając korzystną i ważną rolę wykorzystania sztucznego światła w nocy (ang. Artificial Light At Night - ALAN) w zapewnianiu komfortu ludzi, ich dobrostanu oraz bezpieczeństwa, **jego stosowanie musi być starannie równoważone** tak, by odpowiadało potrzebom **zarówno ludzi, jak i przyrody.**

ALAN powoduje zanieczyszczenie światłem sztucznym, gdy ludzie, inne organizmy lub środowisko są narażeni na **niepożądane lub niepotrzebne oświetlenie nocne.** ALAN należy **stosować i zarządzać nim w granicach odpowiednich limitów** emisji ekologicznych.

Poziom ALAN **wzrósł tysiąckrotnie w porównaniu z sytuacją sprzed 200 lat;** dowody naukowe wskazują, **że 80% ludności świata i siedlisk naturalnych żyje obecnie pod niebem zanieczyszczonym światłem sztucznym.**

Zanieczyszczenie światłem sztucznym stanowi **istotne zagrożenie środowiskowe,** wpływając na bioróżnorodność poprzez zakłócanie kluczowych procesów i zachowań, takich jak żerowanie, zaloty czy rozmnażanie.

W skali globalnej zanieczyszczenie światłem sztucznym przyczynia się do szacowanych strat **wartości usług ekosystemowych rzędu 3,4 bln dolarów amerykańskich rocznie.**

Podobnie jak inne formy zanieczyszczeń, **zanieczyszczenie światłem sztucznym powinno być włączone do ram ochrony środowiska,** z ciągłym pomiarem i monitoringiem w celu wzmocnienia działań na rzecz ochrony przyrody.

W celu dostosowania się do agendy międzynarodowej i **najnowszych zmian regulacyjnych na świecie, UE musi wspierać działania na rzecz ograniczania zanieczyszczenia światłem sztucznym** oraz ustanowienia spójnych, zharmonizowanych krajowych ram regulacyjnych.

Ta unikalna, barwna mapa nocnego nieba, utworzona z wykorzystaniem danych satelitarnych SDGSAT-1 o rozdzielczości 40 metrów dostarczonych przez projekt RALAN i skoordynowanych przez Alejandro Sánchez de Miguel, jest obecnie najbardziej szczegółową tego rodzaju. Aby śledzić zmiany barw w czasie, przygotowano komplementarną mapę z 2017 r., opartą na zdjęciach wykonanych przez astronautów z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), co jest możliwe dzięki unikalnej ekspertyzie projektu „Społeczeństwo w nocy/Projekt noc dla obywateli” (ang. Citizen's Night).

Naturalna ciemność i rozgwieżdżone niebo odegrały fundamentalną rolę w kształtowaniu ekosystemów oraz cywilizacji człowieka. Naturalne rytmy dnia i nocy kierowały ewolucją i rozwojem gatunków oraz ekosystemów, dostarczając kluczowych wskazówek dla aktywności, odpoczynku i rozmnażania. Dla ludzi nocne niebo inspirowało odkrycia naukowe, tradycje kulturowe i głęboką więź z kosmosem ([Stone, 2017](#)).

Powszechne wykorzystania sztucznego oświetlenia, zwłaszcza od końca XIX wieku, istotnie zmieniło te warunki. **Sztuczne światło w nocy (ALAN)** stało się **nieodłączną częścią współczesnego życia**, przynosząc korzyści, takie jak lepsza widoczność, wydłużenie godzin aktywności i poczucie bezpieczeństwa. Jednak jego **nadmierne i źle zarządzane użycie** wprowadziło dodatkowe **presje środowiskowe**, zakłócając naturalne procesy i degradując ekosystemy. **Zanieczyszczenie światłem** pojawia się, gdy **ludzie, inne organizmy lub środowisko są narażeni na niepożądane lub niepotrzebne oświetlenie**, i stanowi jedną z **najszybciej narastających form degradacji środowiska** ([Falchi et al, 2011](#)).

Okolo **80% ludności świata i bioróżnorodności żyje pod niebem zanieczyszczonym światłem sztucznym** ([Falchi et al, 2016](#)). Unia Europejska wykorzystuje **ponad 38 TWh energii elektrycznej** rocznie (co odpowiada wartości **ok. 6,3 mld euro**) na nieefektywne oświetlenie zewnętrzne ([Sánchez de Miguel, 2015](#); [Traverso et al, 2017](#)). Powstałe zanieczyszczenie światłem sztucznym negatywnie wpływa na środowisko, zdrowie ludzi oraz działalność człowieka, w tym astronomię i praktyki rdzennych społeczności.

Najbardziej znaczący wpływ zanieczyszczenia światłem sztucznym ponosi przyroda. Okolo **30% kręgowców i ponad 60% bezkręgowców to gatunki nocne**, zależne od naturalnej ciemności dla realizacji kluczowych zachowań ([Hölker et al, 2010](#)). Wbrew powszechnemu przekonaniu, iż **zanieczyszczenie światłem sztucznym** to problem lokalny, podwyższony poziom ALAN może **przemieszczać się na duże odległości**, często przekraczając granice państw i oddziałując na obszary daleko od jego źródła, co czyni go **transgranicznym problemem środowiskowym** ([Ścieżor, 2025](#)). **Łuna świetlna** (ang. skyglow) obserwowana jako rozjaśnienie nocnego nieba przez źródła sztucznego światła **obecnie podwaja jego naturalny poziom jasności** dla niemal jednej czwartej lądów na Ziemi, w tym w **ponad 77% obszarów chronionych i 51% Kluczowych Obszarów Bioróżnorodności** ([Seymoure et al, 2025](#)). Taka ekspozycja **fragmentuje** siedliska lądowe, wodne i powietrzne, **przyspiesza utratę bioróżnorodności i osłabia cele ochrony przyrody** ([Easton et al, 2024](#); [Friulla et al, 2025](#); [Bernadez et al, 2025](#)). Globalne, roczne straty wartości **usług ekosystemowych z powodu zanieczyszczenia światłem sztucznym szacuje się na 3,4 bln USD** ([Anderson et al, 2024](#)).

Pomimo rosnącej liczby dowodów naukowych dowodzących szkodliwości skutków ALAN, **zanieczyszczenie światłem sztucznym pozostaje w dużej mierze pomijane w agendzie politycznej**. Z tego powodu istnieje pilna potrzeba włączenia go w szersze ramy ochrony środowiska. Uznanie naturalnej ciemności za istotny komponent środowiska jest kluczowe dla wzmocnienia ogólnych wysiłków ochronnych.

Zdjęcie © Bettymaya Foott

ALAN JAKO ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKOWE

Przyroda funkcjonuje w nieustannie zmieniających się cyklach, z których jednymi z najważniejszych są rytmy okołodobowe, czyli cykl dnia i nocy. **Naturalne środowisko nocne jest z natury ciemne**; dlatego **każda zmiana** tej naturalnej ciemności nieuchronnie **wpływa na środowisko i bioróżnorodność** (Bará, 2023). Choć **ALAN przynosi niezaprzeczalne korzyści społeczne**, takie jak komfort i bezpieczeństwo, **staje się zanieczyszczeniem środowiska**, gdy **ludzie, inne organizmy lub środowisko są narażeni na niepożądane lub niepotrzebne oświetlenie sztuczne**. Nawet przy niskich poziomach ALAN może zmieniać siedliska, fragmentować ekosystemy i przyspieszać utratę bioróżnorodności, zwłaszcza wśród licznych gatunków nocnych, które dla przetrwania polegają na naturalnej ciemności (Welch et al., 2024). Co więcej, gdy **ALAN jest źle zaprojektowane**, instalowane w nieodpowiednich miejscach, używane w niewłaściwym czasie lub **w nadmiarze**, jego **szkodliwe skutki przewyższają zamierzone korzyści**, przyczyniając się do olśnienia i innych form zanieczyszczenia światłem sztucznym, co ostatecznie podważa bezpieczeństwo i dobrostan (Linares et al., 2024; Motta, 2024).

Okolo 60% bioróżnorodności zależy od ciemności, aby przetrwać

IW UE **zanieczyszczenie środowiska** rozumie się na ogół jako „**wprowadzanie** substancji lub **energii** do środowiska, powodujące szkodliwe skutki tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu ludzi, szkodzą zasobom żywym i ekosystemom”. Szersze rozumienie odzwierciedla agenda międzynarodowa. Konwencja o różnorodności biologicznej (CBD) w **dokumentach przewodnich** definiuje zanieczyszczenia jako kontaminanty wprowadzone do środowiska, wywołujące jego niestabilność lub szkody. Zatem dla przyrody **sztuczne światło**, jako forma energii elektromagnetycznej emitowanej do środowiska, która je zmienia i **powoduje szkodliwe skutki ekologiczne powinno być uznane za źródło zanieczyszczenia i zarządzane w jasno określonych granicach ekologicznych** (maksymalnie dopuszczalnych parametrach), **równoważąc interesy ludzi i środowiska**, podobnie jak w przypadku innych form zanieczyszczeń, takich jak hałas, substancje chemiczne, zanieczyszczenie wód czy powietrza.

Rysunek 1. Podobnie jak wiele innych form zanieczyszczeń, zanieczyszczenie światłem sztucznym jest niezamierzonym produktem ubocznym pożądanego aktywności. Jednak w odróżnieniu od substancji zanieczyszczających, które po wprowadzeniu do środowiska naturalnego trudno usunąć, zanieczyszczenie światłem sztucznym jest stosunkowo łatwe do ograniczenia. Dzięki bardziej odpowiedzialnym i dobrze zaprojektowanym instalacjom oświetleniowym oraz stosowaniu odpowiedzialnych praktyk oświetlenia zewnętrznego w istniejącej infrastrukturze można zachować zamierzone korzyści społeczne sztucznego oświetlenia, jednocześnie zachowując warunki środowiskowe niezbędne dla gatunków i siedlisk.

WPŁYW NA GATUNKI, SIEDLISKA I USŁUGI EKOSYSTEMOWE

Skutki zanieczyszczenia światłem sztucznym są wszechobecne, dotykając zarówno ekosystemów lądowych, jak i wodnych, a także organizmów żyjących na styku tych środowisk (Parkinson et al. 2020). Badacze wykazali wpływ zanieczyszczenia światłem sztucznym od poziomu organizmu po poziom ekosystemu (e.g. Falcon et al. 2020, Zapata et al. 2019) i w różnych skalach przestrzennych i czasowych (Tidau et al. 2021). Odnotowano również wpływ zanieczyszczenia światłem sztucznym na procesy fundamentalne dla zdrowia i funkcjonowania ekosystemów (Marangoni et al. 2022).

Wpływy te zaobserwowano u większości grup organizmów, w tym bakterii, grzybów, roślin, owadów, ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Przejawiają się one w różny sposób, w tym zmianami fizjologii, dobowych wzorców aktywności i cech historii życiowej (Sanders et al. 2020, Hölker et al. 2021).

Organizmy różnią się wrażliwością na światło (Longcore 2023), a zatem także reakcją na zanieczyszczenie światłem sztucznym pochodzące z różnych źródeł. Na przykład skutki zanieczyszczenia światłem sztucznym na zachowanie owadów są dobrze udokumentowane (Degen et al. 2024), a źródła emitujące promieniowanie ultrafioletowe są

Rysunek 2. Przykład jak zanieczyszczenie światłem sztucznym wpływa na dziką przyrodę.
© Think Landscape

Rysunek 3. Szacuje się, że każdego roku kolizje z budynkami zabijają w samych Stanach Zjednoczonych od 100 milionów do jednego miliarda ptaków. Zdjęcie © Melissa Breyer

znacznie bardziej atrakcyjne dla owadów niż światło żółte i pomarańczowe (van Grunsven et al. 2014). Podobnie różne etapy w życiu mogą cechować się odmienną wrażliwością na światło (Hölker et al. 2023).

Zanieczyszczenie światłem sztucznym może powodować istotne skutki w pobliżu źródła ich emisji. Na przykład iluminacja budynków dezorientuje ptaki, prowadząc do kolizji z powierzchnią budynku i śmiertelności (Korner et al. 2022). Zanieczyszczenie światłem sztucznym z budynków i innych źródeł zakłóca również wzorce migracyjne w skalach lokalnych, regionalnych i makro (Curt et al. 2023).

WPŁYW NA GATUNKI, SIEDLISKA I USŁUGI EKOSYSTEMOWE

Zdjęcie © Canva

Skutki zanieczyszczenia światłem sztucznym mogą występować także w dużej odległości od jego źródeł. Około 1,9 mln km² przybrzeżnych mórz świata jest zanieczyszczonych światłem sztucznym na głębokości jednego metra poniżej jego powierzchni, a basen Morza Śródziemnego należy do regionów Europy najbardziej narażonych (Smyth et al., 2021). Dobowa migracja pionowa (Diel Vertical Migration), czyli codzienny ruch organizmów morskich między warstwą powierzchniową a głębszymi wodami będąca **największą migracją biomasy na planecie**, również wykazuje wrażliwość na **zanieczyszczenie światłem sztucznym** (Berge et al., 2020).

Te znaczące **oddziaływania w różnych skalach przestrzennych i czasowych**, dotyczące różnych organizmów w odmiennym stopniu i na różne sposoby, wywołują **kaskadowe skutki dla usług ekosystemowych** świadczonych społeczeństwu.

Usługi ekosystemowe - korzyści, jakie ludzie czerpią z ekosystemów - często grupuje się na: usługi zaopatrzeniowe (np. żywność), regulacyjne (np. regulacja chorób) i kulturowe (np. ekoturystyka). **Niekorzystne skutki zanieczyszczenia światłem sztucznym dla zapylaczy**, takich jak ćmy i nietoperze, mogą **ograniczać usługi zaopatrzeniowe** poprzez wpływ na zapylenie upraw, w tym owoce, takie jak banany, kakao, kawa czy brzoskwinie. Światło sztuczne może również **wpływać na usługi regulacyjne** poprzez zakłócanie mechanizmów kontroli biologicznej, takich jak aktywność os pasożytniczych kontrolujących populacje szkodników, oraz na usługi kulturowe poprzez oddziaływanie na gatunki szczególnie obecne w świadomości publicznej, jak żółwie i koralowce.

Rozległy materiał dowodowy dotyczący zróżnicowanych skutków zanieczyszczenia światłem sztucznym od poziomu organizmu po ekosystem, **w tym skutków transgranicznych** podkreśla **konieczność działań wykraczających poza skalę krajową**. W obliczu kryzysu bioróżnorodności i ambitnych celów ochronnych wyznaczonych na lata 2030 i 2050, działania muszą zostać podjęte już teraz.

Zdjęcie © Daniel Lisbona

ODPOWIEDZIALNE OŚWIETLENIE ŚWIATŁEM SZTUCZNYM DLA ŚRODOWISKA I POZA NIM

ALAN jest istotną częścią życia i **powszechnie kojarzony jest z rozwojem**. Zapewnia szereg korzyści, w tym lepszą widoczność, mobilność, bezpieczeństwo i dobrostan, a także odpowiednie warunki do pracy, wypoczynku i innych aktywności nocą. Jednak, założenie, że „**więcej światła jest lepsze**”, jest jednak coraz częściej **kwestionowane**. Badania dotyczące oświetlenia i przestępczości przynoszą niespójne i niejednoznaczne wyniki, sugerujące, że ALAN nie jest ostatecznym rozwiązaniem ograniczającym wskaźniki przestępczości (Van Tichelen et al., 2019; Uttley et al., 2024; Fotios et al., 2024). Wskazuje się również, że **nadmierne użycie** jasnych diod LED może powodować **oślnienie i zwiększać kontrast**, potencjalnie **obniżając**, a nie podnosząc **bezpieczeństwo** (Hu et al., 2024). Badania pokazują, że nadmierne oświetlenie sztuczne może zwiększać ryzyko przestępstw lub wypadków, a kobiety i dziewczęta często deklarują, że czują się bezpieczniej w delikatnie oświetlonych otoczeniu (Lorenc et al., 2015; Wood, 2020; Ceccato et al., 2020; Chaney et al., 2024). Potrzebna jest **zmiana podejścia do użycia i zarządzania ALAN na holistyczne**, uznające znaczenie zarówno naturalnej ciemności, jak i adekwatnych warunków oświetleniowych.

Taka transformacja wymaga **umieszczenia przyrody w centrum decyzji planistycznych**, analogicznie do sposobu, w jaki czynniki środowiskowe uwzględnia się w regulacjach dotyczących innych stresorów środowiskowych. Redukcji poziomów ALAN nie należy się obawiać; przeciwnie, wysiłki powinny koncentrować się na poprawie jakości i celowości oświetlenia sztucznego.

Wytyczne dotyczące odpowiedzialnego oświetlenia sztucznego są już dobrze ustanowione. Wraz z postępowaniem technologii i wzornictwa, standardy oświetlenia zewnętrznego ewoluowały z podejścia skoncentrowanego na człowieku ku uwzględnianiu także aspektów ekologicznych i innych. Przykładowo, Pięć Zasad Odpowiedzialnego Oświetlenia Zewnętrznego opracowane przez DarkSky i IES (Five Principles of Responsible Outdoor Lighting), wytyczne CIE 150:2017 Guide, oraz Manifest ROLAN wzywają do oświetlenia użytecznego, ukierunkowanego, o niskim poziomie, ograniczonego w czasie i kontrolowanego. Dobre praktyki są już włączane do różnych ram regulacyjnych. **Osiągnięcie równowagi w tym przypadku wymaga współpracy nauki, przemysłu i polityki.**

Rysunek 4. Zdjęcia te pokazują, jak prawidłowo osłonięte instalacje oświetleniowe redukują oślnienie, poprawiają widoczność i komfort widzenia, a tym samym zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Zdjęcia © Ken Walczak / Źródło: [DarkSky International](https://www.darkskyinternational.org/).

SPOŁECZNY ODBIÓR ALAN

Akceptacja społeczna jest często główną obawą przy wdrażaniu działań ograniczających zanieczyszczenie światłem sztucznym, głównie z powodu postrzeganego wpływu redukcji ALAN na aktywność ludzi i potencjalnych konsekwencji dla bezpieczeństwa publicznego (Rashid et al., 2022). Jednak badania pokazują, że **ludzie zazwyczaj nie zauważają redukcji poziomu światła sztucznego**, a większość dostrzega zmiany dopiero przy całkowitym wyłączeniu oświetlenia (Green et al., 2015). Oświetlenie adaptacyjne spotyka się z pozytywnym odbiorem kierowców, co wskazuje, że funkcjonalne, oparte na potrzebach rozwiązania mogą zachować bezpieczeństwo (Pihlajaniemi et al., 2023).

Sondaże pokazują **silne poparcie społeczne dla ochrony naturalnej ciemności**. Oświetlenie adaptacyjne, które nie tylko przyciemnia światła, lecz także wyłącza je, gdy nie są potrzebne, również cieszy się dużym poparciem.

Niedawne ogólnokrajowe badanie w Nowej Zelandii dotyczące postrzegania naturalnej ciemności i ALAN wykazało, że od 31% do 58% populacji preferuje wyłączenie światła, gdy nie są używane (w zależności od celu oświetlenia, jak np. bezpieczeństwo ruchu lub inne) (Cieraad et al., 2025). W Finlandii 84,6% respondentów stwierdziło, że zanieczyszczenie światłem sztucznym rozprzestrzeniło się zbyt szeroko, a 82,9% ceni doświadczenie naturalnej ciemności (Lyytimäki et al., 2013). Dodatkowo 76,0% uznało oświetlenie komercyjne za uciążliwe, a 55,7% oceniło, że oświetlenie obniża jakość ich okolicy. Mimo potrzeby dalszych badań, wyniki te sugerują, że **adaptacyjne, ekologicznie odpowiedzialne oświetlenie sztuczne prawdopodobnie uzyska szeroką akceptację**. Dostępne środki łagodzące są jednak bardzo zróżnicowane, a o sukcesie przesądzi stopień akceptowalności konkretnych działań przez osoby dotknięte ich wdrażaniem.

DZIAŁANIA REGULACYJNE NA RZECZ PRZYWRACANIA NATURALNEJ CIEMNOŚCI

Coraz więcej dowodów dotyczących **negatywnych skutków ALAN** nie przeszło bez echa i w ostatnim czasie **zaczęły przyciągać uwagę polityczną**, skłaniając do opracowania ram regulacyjnych mających na celu przeciwdziałanie zanieczyszczeniu światłem sztucznym na poziomie międzynarodowym i krajowym.

Na **poziomie międzynarodowym** jako pierwsza na zanik naturalnego środowiska nocnego i transgraniczny charakter zanieczyszczenia światłem sztucznym, zwróciła uwagę **Konwencja o Ochronie Wędrownych Gatunków Dzikich Zwierząt (CMS)**. CMS **przyjęła szereg dokumentów** podnoszących świadomość, wzywających do skoordynowanych działań na rzecz ograniczania zanieczyszczenia światłem sztucznym i przedstawiających praktyczne środki ograniczania jego skutków. **Międzynarodowe Wytyczne dot. Zanieczyszczenia Światłem Sztucznym dla Gatunków Migracyjnych (ILPGMS)** dostarczają informacji niezbędnych do oceny, czy ALAN może wpływać na dziką przyrodę, oraz narzędzi zarządzania w celu ograniczania takich efektów ([CMS, 2024](#)).

Inne ramy międzynarodowe, **Konwencja o Różnorodności Biologicznej (CBD)**, również zwróciły uwagę na środowiskowe skutki zanieczyszczenia światłem sztucznym.

W ramach Kunmińsko-Montrealskich Globalnych Ram Bioróżnorodności (GBF), CBD **wyzaczyła ambitny cel redukcji zanieczyszczeń ze wszystkich źródeł do 2050 r.**, jako jednego z kluczowych czynników spadku bioróżnorodności. Choć zanieczyszczenie światłem sztucznym nie jest wprost wymienione w GBF, dokumenty towarzyszące precyzują, że „wszystkie źródła zanieczyszczeń” **obejmują także światło sztuczne**. Aby zatem osiągnąć ten cel, kraje powinny przeciwdziałać zanieczyszczeniu światłem sztucznym. Znajduje to już odzwierciedlenie w krajowych strategiach i planach działań na rzecz różnorodności biologicznej (NBSAPs) przyjętych m.in. przez Austrię, Belgię, Francję, Niemcy, i Hiszpanię, które określają krajowe zobowiązania do realizacji celów GBF.

Na **poziomie krajowym** wiele państw również zaczęło adresować negatywne skutki ALAN. Ogólnie **podejścia regulacyjne do zanieczyszczenia światłem sztucznym** można podzielić na trzy grupy: (1) przyjęcie kompleksowych ustaw prawnych o zanieczyszczeniu światłem sztucznym, które obejmują szerokie spektrum skutków (np. Chorwacja, Słowenia); (2) nowelizacje istniejącego ustawodawstwa środowiskowego (np. Austria, Niemcy, Malta); oraz (3) podejścia łączone (np. Francja) ([Yakushina, 2024](#)). Coraz częściej obserwuje się też rozwój regulacji na poziomie regionalnym i lokalnym, zwłaszcza w Niemczech, we Włoszech i w Hiszpanii.

- Incorporated light pollution measures into national regulations (incl. policy documents)
- Active initiatives and discussions
- Other countries

Rysunek 5. Mapa przedstawia niepełny przegląd krajów w Europie, które przyjęły krajowe regulacje dotyczące zanieczyszczenia światłem sztucznym lub uwzględniły kwestie zanieczyszczenia światłem sztucznym w politykach, a także miejsc, gdzie trwają inicjatywy lub aktywne dyskusje wspierające rozwój takich regulacji. Mapę wykonano w [Mapchart.net](#). W celu uzyskania większej liczby informacji i dostępu do oryginalnych źródeł regulacyjnych odsyłamy do strony [Legal Light Pollution Database](#).

ZANIECZYSZCZENIE ŚWIATŁEM SZTUCZNYM W RAMACH REGULACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Choć na poziomie UE (zanieczyszczenie to) **nie jest jeszcze specyficjnie uregulowane**, szereg dokumentów już uznaje zanieczyszczenie światłem sztucznym i jego skutki. Ponadto podejmowano **liczne wysiłki**, by **wprowadzić zanieczyszczenie światłem sztucznym do agendy UE**.

Rysunek 6. Ilustruje inicjatywy i dokumenty, które odnoszą się do zanieczyszczenia światłem sztucznym (LP) w agendzie politycznej i regulacyjnej UE.

Obecnie **sztuczne oświetlenie jest przede wszystkim regulowane** w ramach unijnej polityki efektywności **energetycznej**, która koncentruje się na ograniczaniu zużycia energii, a nie skutków środowiskowych. Jednak **energooszczędne oświetlenie może nadal powodować znaczące szkody ekologiczne**, co podkreśla potrzebę **regulowania ALAN w kategoriach wykraczających poza samą efektywność**. Choć istniejące **unijne ustawodawstwo środowiskowe** nie wspomina wprost o ALAN, **ramy środowiskowe mogą być stosowane do ochrony nocy**. W szczególności szereg instrumentów regulacyjnych, takich jak **dyrektywy IPPC** (zintegrowane zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń) i **EIA** (ocena oddziaływania na środowisko), stwarza możliwość traktowania zanieczyszczenia światłem sztucznym jako zanieczyszczenia w ich reżimach prawnych. Inne instrumenty m.in. **dyrektywy ptasia i siedliskowa** oraz **Rozporządzenie w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych (NRR)** ukierunkowane na ochronę integralności ekologicznej, z natury uznają środowisko nocne za istotny element ochrony siedlisk i gatunków.

W świetle ostatnich zmian międzynarodowych i rosnących zobowiązań państw członkowskich (PM), **UE powinna ujednoczyć wysiłki regulacyjne, dostarczając ram do zajęcia się zanieczyszczeniem światłem na poziomie unijnym i krajowym oraz zamykając luki regulacyjne**, uznając jednocześnie, że kluczowe kompetencje w tym wspólnym zadaniu takie jak planowanie przestrzenne pozostają po stronie PM. Ostatecznie wesprze to ochronę przyrody i pomoże osiągnąć cele Europy w zakresie bioróżnorodności.

Rysunek 7. Kampania, zainicjowana w kwietniu 2025 r. przez PLAN-B i DarkSky International wzywa do wzmocnienia działań UE w zakresie zanieczyszczenia światłem i **jest wspierana przez organizacje**, m.in. Buglife, Uniwersytet w Pizie, Tyrolskie Biuro Rzecznika Środowiskowego oraz Royal Astronomical Society, a także **osoby z ponad 40 krajów**. Choć kampania wciąż trwa, już teraz podkreśla **pilną, bardzo aktualną potrzebę skoordynowanych działań europejskich**, by zmierzyć się z tym problemem środowiskowym.

Mapa, wykonana w Mapchart.net, używa różnych kolorów dla każdego kraju, aby wyraźnie pokazać **geograficzne rozmieszczenie udzielonego wsparcia**.

MONITOROWANIE

Systematyczna obserwacja ALAN, na dużą skalę jest niezbędna. Spójne ramy monitoringu powinny śledzić trzy komplementarne metryki: (1) łączny (i uwzględniający składową niebieską) strumień świetlny uwalniany do środowiska; (2) nocną łączność ekologiczną: ciemne korytarze ekologiczne łączące obszary chronione; oraz (3) jakość nocnego krajobrazu, chroniąc rozgwieżdżone niebo jako dobro kulturowe ([Sánchez de Miguel, 2025](#)).

Metryki te muszą być pozyskiwane z obrazów satelitarnych, nocnych pomiarów jakości nieba i czujników naziemnych z częstością sezonową (lub większą), tak aby przejściowe maksima np. festiwale letnie czy zimowe oświetlenie świąteczne oraz nieproporcjonalny wpływ diod LED bogatych w niebieskie światło nie były „uśrednione”. Tymczasem w Unii Europejskiej brakuje odpowiedniego monitoringu zanieczyszczenia światłem sztucznym, co utrudnia zarówno zarządzanie i weryfikację środków ograniczających, jak i ogólne wysiłki ochronne.

Rysunek 8.

Potrzebny jest zatem **zintegrowany, ogólnokrajowy system monitoringu**, łączący trzy źródła danych, oparty na dostępnych technikach, uwzględniający składową niebieską strumienia świetlnego i publikujący zbiory sezonowe. Umożliwi on spójne wartości bazowe, porównania transgraniczne i jasne śledzenie postępów, dostarczając podstawy dowodowej niezbędnej do zajęcia się zanieczyszczeniem światłem sztucznym i jego skutkami w całym kraju.

ŚRODKI OGRANICZAJĄCE

Istnieje wiele **podejść w przeciwdziałaniu zanieczyszczeniem światłem sztucznym: regulacyjne, społeczne, środowiskowe, planistyczne i technologiczne** każde odgrywa kluczową rolę w skutecznym ograniczaniu negatywnych skutków, szczególnie **presji środowiskowych**, oraz w odtwarzaniu sieci ekologicznych.

W przeciwieństwie do innych form zanieczyszczeń, zanieczyszczenie światłem sztucznym jest stosunkowo łatwe do rozwiązania poprzez proste środki ograniczające, zapewniające adekwatne, konieczne i celowe użycie ALAN w granicach właściwych limitów ekologicznych.

MONITORING ZANIECZYSZCZENIA ŚWIATŁEM SZTUCZNYM I ŚRODKI JEGO OGRANICZANIA

Dysponujemy już **wiedzą i technologiami wspierającymi te działania**; dalsza praca powinna zatem koncentrować się na **rozwoju zestawu narzędzi** i skutecznym ich wdrażaniu w całym kraju i poza nim.

Tabela 1. Klasyfikacja środków ograniczających, z przykładami dla każdej kategorii.

Typ środka ograniczającego	Przykłady
Regulacyjny	Regulacje prawne dotyczące zanieczyszczenia światłem sztucznym, zmiany przepisów środowiskowych, kontrola emisji, zachęty i sankcje, wiążące cele redukcyjne, zaktualizowane kryteria zamówień publicznych, oceny oddziaływania (np. EIA).
Społeczny	Kampanie podnoszące świadomość społeczną (media, wydarzenia), nauka obywatelska, edukacja, zaangażowanie społeczności, konsultacje, edukacja szkolna i uniwersytecka, astroturystyka.
Środowiskowy	Roślinne bufony świetlne, ciemne korytarze ekologiczne, obszary ochrony ciemnego nieba, strefy buforowe dla siedlisk przyrodniczych.
Planistyczny	Uchwały dot. ciemnego nieba (akty oświetleniowe wdrażające zasady odpowiedzialnego oświetlenia zewnętrznego), strefowanie świetlne, maksymalne dopuszczalne parametry dla zewnętrznego ALAN.
Technologiczny	Ściemnianie, sterowanie adaptacyjne, lepsza optyka, ukierunkowane widmo, osłony świetlne.

Przy specyfikowaniu nowej instalacji oświetleniowej lub zmianach w istniejących systemach należy **odpowiednio uwzględnić zamierzony cel ALAN**, zgodnie z **Pięcioma kluczowymi Zasadami Odpowiedzialnego Oświetlenia Zewnętrznego**:

Tabela 2. Zasady odpowiedzialnego oświetlenia zewnętrznego opracowane przez DarkSky International i IES, pomagające minimalizować potencjalny wzrost zanieczyszczenia światłem i jego skutki.

REGUŁA	PODSTAWOWA IDEA
UŻYTECZNOŚCI	Sztuczne światło należy stosować tylko wtedy, gdy jest ono potrzebne (jasno określony cel)
UKIERUNKOWANIA	Sztuczne światło należy kierować tylko tam, gdzie jest ono potrzebne (kierunek emisji)
NISKIEGO POZIOMU	Sztuczne światło nie powinno być jaśniejsze , niż to konieczne
KONTROLOWANIA	Sztuczne światło powinno się stosować tylko wtedy, gdy jest ono potrzebne (oświetlenie adaptacyjne)
UŻYWANIA CIEPŁYCH BARW	Powinno się stosować cieplejsze barwy światła sztucznego (mniejsza zawartość fali niebieskiej)

Zanieczyszczenie światłem sztucznym nie może pozostać pomijane na poziomie krajowym. Szybki wzrost zanieczyszczenia światłem sztucznym i wynikające z tego znaczące presje środowiskowe w całym kraju wymagają **pilnych działań**. Kluczowe rekomendacje obejmują:

1. Uznanie zanieczyszczenia światłem sztucznym za formę zanieczyszczenia środowiskowego

Uznaj zanieczyszczenie światłem sztucznym za formę **zanieczyszczenia środowiskowego, wpływającą na środowisko, bioróżnorodność i usługi ekosystemowe**. Należy wprost ująć je w ramach regulacyjnych ochrony środowiska, aby wzmocnić wysiłki ochronne. Istniejące **ramy regulacyjne i standardy** dotyczące użycia i zarządzania ALAN **powinny** zostać zmienione tak, by **uwzględnić aspekty środowiskowe**.

2. Uznanie nocy za integralną część przyrody

Noc i ochrona przed zanieczyszczeniem światłem sztucznym muszą być **uznane za integralny komponent** prawidłowego funkcjonowania **środowiska naturalnego**. Obecne **ramy środowiskowe**, których celem jest ochrona integralności przyrody, **pośrednio obejmują ochronę nocnego środowiska**. Dla wypełnienia zobowiązań w zakresie ochrony środowiska należy wzmocnić środki ochrony przyrody poprzez minimalizację zanieczyszczenia światłem sztucznym, tworząc i utrzymując ciemne korytarze ekologiczne oraz zapewniając ich łączność.

3. Zdefiniowanie limitów ekologicznych

Zdefiniuj **jasne limity ekologiczne i maksymalne dopuszczalne parametry** dla **użycia i zarządzania ALAN**, zapewniając jego **celowe i świadome stosowanie**, równoważące potrzeby ludzi z ochroną środowiska. Zainicjuj opracowanie i upowszechnienie **kompleksowego zestawu narzędzi ograniczania zanieczyszczenia światłem sztucznym**, przeznaczonego do szerokiego stosowania w całym kraju, by wspierać wdrażanie środków skutecznej regulacji i **kontroli zanieczyszczenia światłem sztucznym**.

4. Wyznaczenie ambitnych celów redukcji zanieczyszczenia światłem sztucznym

Cele dotyczące zanieczyszczenia światłem sztucznym należy ująć w Krajowej Strategii Bioróżnorodności i stosownych politykach, by wspierać realizację celów międzynarodowych i krajowych w zakresie ochrony środowiska i bioróżnorodności.

5. Opracowanie spójnych ram regulacyjnych

Dostosuj się do najnowszych międzynarodowych i krajowych rozwiązań regulacyjnych w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu światłem sztucznym. Rząd krajowy powinien umożliwić skoordynowane działania na rzecz **redukcji zanieczyszczenia światłem sztucznym** w całym kraju i **opracować spójne ramy jego ograniczania**.

6. Wymaganie monitoringu i oceny zanieczyszczenia światłem sztucznym

Aby **ocenić skalę, dynamikę i skutki**, rząd krajowy powinien wprowadzić wymóg **monitoringu zanieczyszczenia światłem sztucznym** oraz **ocenę oddziaływania ALAN na środowisko**, np. poprzez uczynienie oceny zanieczyszczenia światłem sztucznym obowiązkową częścią Oceny Oddziaływania na Środowisko, takiej jak EIA. W całym kraju należy wdrożyć **ogólnokrajową sieć monitoringu**, wykorzystując istniejące rozwiązania technologiczne i wspierać współpracę samorządów lokalnych w celu efektywnego pomiaru i redukcji zanieczyszczenia światłem sztucznym.

7. Zapewnienie otwartości i przejrzystości danych

Promuj **otwartość, przejrzystość i dostępność danych dotyczących źródeł ALAN i poziomów zanieczyszczenia światłem sztucznym**, wspierając swobodną wymianę informacji i priorytetowy dostęp społeczeństwa do danych monitoringu środowiskowego, co umożliwi wspólne i świadome podejście do rozwiązywania problemu zanieczyszczenia światłem sztucznym.

8. Wsparcie edukacji i badań

Przeznacz **środki** i zapewnij **wsparcie dla edukacji w zakresie oświetlenia i projektowania oświetlenia sztucznego** (w tym opracowywania projektów i masterplanów świetlnych) oraz zanieczyszczenia światłem sztucznym. Zwiększ **możliwości finansowania badań nad inicjatywami mającymi na celu przeciwdziałanie zanieczyszczeniu światłem sztucznym** i jego skutkom, w tym nad testowaniem rozwiązań ograniczających, by **wzmocnić potencjał tych działań**.

9. Zwiększanie i inicjowanie kampanii informacyjnych

Inicjuj, rozwijaj i wspieraj kampanie informacyjne dotyczące zanieczyszczenia światłem sztucznym i jego skutków oraz **promuj współpracę interdyscyplinarną** w celu opracowywania polityk i środków opartych na nauce, ukierunkowanych na ograniczenie oddziaływania zanieczyszczenia światłem sztucznym.

10. Promowanie współpracy międzynarodowej

Wspieraj **przyjmowanie i dalszy rozwój środków zarządzania i ograniczania zanieczyszczenia światłem sztucznym w ramach struktur i forów międzynarodowych**. Kraj powinien **odgrywać** wiodącą rolę w **promowaniu działań międzynarodowych**, traktując **zanieczyszczenie światłem sztucznym jako problem transgraniczny**. Pełna integracja zanieczyszczenia światłem sztucznym w ramach mandatów organizacji zajmujących się ochroną środowiską i zanieczyszczeniami w zakresie widma elektromagnetycznego, takich jak Program Środowiskowy ONZ (UNEP) i Międzynarodowa Komisja Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), **ułatwi skoordynowane działania międzynarodowe na rzecz rozwiązania tego problemu**.

Zalecany sposób cytowania

Yakushina, Y., Klenke, R., Fletcher, D., Jones, L., Nascimento, A. T. A., Teixeira, C. P., Goulart, V. D. L. R., Maggi, E., Hoelker, F., Barnett, C., Tysiąc, P., Sanchez de Miguel, A., Sheriff, G., Lomas, M. J., Van Hoorick, G., & Wood, M.D. (2025). Restoring the night: A policy agenda for light pollution mitigation in Europe. Policy brief written by the [PLAN-B project](#) (Horizon Europe No. 101135308) and the [AquaPLAN project](#) (Horizon Europe No. 101135471). Przetłumaczone przez Translated by Paweł Tysiąc, Karolina M. Zielińska-Dąbkowska & Katarzyna Bobkowska. [Zenodo](#).

Podziękowania

DarkSky International za aktywną współpracę przy opracowaniu kampanii politycznej w Europie, a także wszystkim osobom i instytucjom wspierającym europejską kampanię polityczną na rzecz redukcji zanieczyszczenia światłem sztucznym. Członkom rady doradczej PLAN-B za rady i wsparcie przy redagowaniu dokumentu.

Przetłumaczone przez:

Dr inż. Paweł Tysiąc, Politechnika Gdańska, Dr hab. inż. arch. Karolina M. Zielińska-Dąbkowska, Politechnika Gdańska, & Dr inż. Katarzyna Bobkowska, Politechnika Gdańska.

W sprawie treści noty prosimy o kontakt: Paweł Tysiąc (PL) (pawel.tysiac@pg.edu.pl), [Yana Yakushina](mailto:yana.yakushina@ugent.be) (yana.yakushina@ugent.be) oraz [Mike Wood](mailto:m.d.wood@salford.ac.uk) (m.d.wood@salford.ac.uk)

Zdjęcia na okładce przedniej i tylnej © [Daniel Lisbona](#)

Oprawa graficzna: Yana Yakushina